

Совершенствование финансовой системы с целью обеспечения стабильного развития экономики

Зайналова Ж.Р. – профессор, Республика Узбекистан, г. Самарканд

Халилов Ш.У. - Ташкентский химико-технологический институт, Республика Узбекистан, г. Ташкент.

Култураева Ш.? - Ташкентский химико-технологический институт, Республика Узбекистан, г. Ташкент.

Нурмухамедов А.М. - доцент, Ташкентский химико-технологический институт, Республика Узбекистан, г. Ташкент.

Аннотация: В этой статье рассматриваются особенности функционирования финансовой системы во взаимосвязи с конкретными частями развития экономики. Отмечаются коренные экономические преобразования в Узбекистане за последние 10 лет. Это, в принципе, начало нового этапа развития Узбекистана. Дается оценка признанию этапов перехода к рыночной экономике. Даются конкретные предложения по совершенствованию финансовой политики предприятий и неразрывной связи финансовой системы с проводимыми предприятиями преобразованиями.

Ключевые слова: финансовая политика, приоритет, доход, бюджет, денежный капитал, мобилизация бюджетных ресурсов, регулирование, платежи, финансовое право, ситуация, рост.

Актуальность темы. Финансовая система любого государства исторически складывается во взаимосвязи с конкретными условиями в социально-экономической жизни общества и зависима от множества факторов. Вместе с тем однозначно признано, что финансовая система в своей основе опирается на важнейшие методы государственного регулирования, где инструментами в составе других выступает финансовый механизм, финансовое право и финансовая политика.

Обзор состояния финансовой системы в условиях преобразования. Экономическое преобразование в Узбекистане в течение трех десятков лет – это, в принципе, начало нового этапа суверенного государства с утверждением его в мировом сообществе. Естественно, за указанный малый период финансовая система республики подверглась сильному испытанию. Она предстала в обществе на стыке отрицания существовавшей и еще не созданной по «готовой» схеме основ финансовой системы. Более того, только сегодня можно сказать, что отсутствие основательных теоретических подходов к созданию новой финансовой системы, скороспешные приемы в сфере финансовых реформ на первых этапах перехода к рынку сформировали некую «пеструю смесь» в отечественной финансовой системе. Сохранение командного стиля в управлении финансами с одновременным ростом цен во всем, беспочвенное кредитование рождающимися «рыночными» банками с раздуванием сферы необоснованного денежного оборота, решение бюджетных проблем государства при необоснованных налоговых преобразованиях, падение производства, темпы инфляции и многое другое не столько определили ход реформ, сколько привели страну к сложной социально-экономической ситуации.

Непоследовательность действий в сфере законодательных решений, обзор источников, обзор состояния финансовой системы, прямые ошибки в формировании новых подходов к организации финансовых отношений на первом этапе перехода к рыночной экономике, как отмечается экономистами, были обусловлены отсутствием глубоких теоретических исследований, определяющих оздоровление и развитие финансовой системы Республики Узбекистан в условиях выбора рыночного пути в экономике.[1] Сложилось так, что общество в целом оказалось неподготовленным к самому понятию «рынок», а государство пошло по пути снижения своей регулирующей роли, ограничиваясь только активным вмешательством на конкретных тактических уровнях.[2]

Прошедший десятилетний период в развитии экономики и сферы финансов в Узбекистане можно представить различными этапами, и это - мнение многих экономистов, идеологов, государственных деятелей.[2] На наш взгляд, суть не в признании количества этапов, а в том, как на каждом из этапов решалась задача преобразования экономики страны и ее финансовой системы, как проводилась финансовая политика и насколько был эффективным финансовый механизм.

По группе принимаемых решений в стране, вводимых государством законов можно представить этапы 1991-1993, 1994-1997, 1998-2000 годами, а можно выделить этап до 1995 года, после – 1995-2000 годы и настоящий период. [3; 4]

На наш взгляд, указанные периоды можно рассматривать с позиции огромных перемен вследствие проводимых реформ в сфере банков, денежной системы, налогов, бюджета, инвестиций, приватизации и так далее, которые в целом полностью вывели финансовую систему Республики на новую основу, связанную с рыночными преобразованиями.

Подводя определенный итог по вышеуказанным этапам, безусловно, необходимо признать, что для дальнейшего обеспечения стабильности финансовой системы Узбекистана важно в совокупности утвердить действия всех инструментов для создания стабильно растущего потенциала бюджета страны, мобилизации всех видов денежных капиталов в интересах собственников и государства в целом.

Анализ состояния развития финансовой системы. Анализ состояния развития финансовой системы и государственной финансовой политики за последние годы на более сконцентрированном, целенаправленном уровне впервые показал достижение профицита бюджета в двухтысячном году, большего сосредоточения финансовых ресурсов, активного привлечения инвестиций в социально-приоритетные направления. За этот период происходили оживление экономики, рост производства, которые дали основу для роста и мобилизации финансовых ресурсов.

Справедливости ради следует заметить, что признание важности финансовой системы в развитии социально-экономических и финансовых отношений в стране однозначно способствовало выделению роли и места местных бюджетов в Республике Узбекистан в формировании финансовых ресурсов государства. Высокая ответственность органов местного самоуправления должна сочетать во взаимосвязи два принципиально важных подхода: само формирование через мобилизацию бюджетных ресурсов с конкретным определением доходных поступлений и расходных функций и регулирование внутри бюджетов на местном уровне в целях достижения упорядочения отношений между субъектами, заинтересованными в получении бюджетных ресурсов. А к числу таких субъектов можно включить достаточно

большой перечень малых предприятий, организаций, обеспечивающих производственные, социальные направления.

Если провести обзор по выполнению доходной части бюджета за 2016 год, можно будет увидеть, что по доходам, входящим в компетенцию минфина, не выполнен план по налогам на имущество юридических лиц, по акцизам на товары внутреннего производства, плате за воду и пользование лесами, а по неналоговым поступлениям - по одной и двум позициям. Именно анализ в разрезе поступлений и платежей в бюджет показывает наличие неразрешенных проблем в правовом отношении между хозяйствующими субъектами и государством, в недостаточном использовании всех достоинств финансового механизма. Еще в республике остается значительный перечень солидных производственных предприятий, которые имеют низкий и средний коэффициент налоговой нагрузки, примерно от 3 до 15 процентов, что в целом приводит к отрицательным последствиям. Негативным фактором остается наличие задолженности по платежам в бюджет республики по предприятиям, объем которых на начало 2017 года достиг больших сумм, включая основной платеж, пеню, штрафы. В разрезе областей наибольшее число налогоплательщиков были выявлены в Сурхандарьинской, Джизакской областях, Республике Каракалпакстан и в городе Самарканде. Указанные примеры, а также поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджеты разных уровней по территориям республики и в целом в разрезе отраслей однозначно приводят к размышлению о том, что в вопросах соблюдения законов, исполнения бюджета по доходам остаются проблемы.

Не отрицая активности финансовой политики государства в сфере финансов, отмечается, что интенсивно используемый государством перераспределительный механизм решает тактические задачи в изыскании финансовых ресурсов на любом уровне, однако общество от этого в конечном счете не выигрывает. Финансы хозяйствующих предприятий, фирмы в основном являются потенциальными субъектами, создающими источники формирования финансовых ресурсов общества. Следовательно, механизм налогообложения, распределения доходов, кредитный механизм и все другие формы финансовых отношений должны действовать во взаимосвязи с финансовой политикой (на уровне предприятий, государства) на основе правовых, нормативных требований и всех других составных финансовой системы. Совершенствование управления финансовой системой не изолировано от проблем финансово-экономической устойчивости предприятий, фирм в современных условиях отечественной экономики.

Выводы и предложения по теме исследования. Наиболее сложной является проблема совмещения интересов развития предприятия, наличия достаточного уровня денежных средств для проведения мероприятий в области управления финансами и сохранения высокой платежеспособности предприятий. Базу для объективного понимания механизма функции планирования данного предприятия, укрепления его финансово-экономической стабильности создает учет обычных распределительных и финансовых операций.

В качестве заключения можно сделать следующие выводы. Обменные, распределительные и финансовые операции, описывающие отдельные направления финансово-экономического положения предприятия, неразрывно связаны друг с другом, а их взаимосвязь очевидна, что должно стать предметом глубокого научного исследования.

Методологический подход к управлению финансово-экономической устойчивостью предприятия в условиях инновационной экономики прочно увязывает собственное

имущество, финансовое с нефинансовым, в денежной форме с неденежной. Особое место отводится собственным ресурсам в денежной форме и соблюдению условия финансово-экономического равновесия как исходному моменту укрепления финансово-экономического положения предприятия, установлению конкретных значений темпов роста во всех территориях. Но важное значение имеет соблюдение установленных приоритетов, пропорций и темпов развития. Всякое нарушение сложившихся пропорций ведет к ухудшению финансово-экономического состояния предприятий, росту напряженности, недостатку собственных источников, что обязательно приведет к напряженности во всей финансовой системе Республики Узбекистан.

Литература:

1. Балычев С.Ю., Батьковский М.А., Хрусталеv Ю.Е. Финансовое оздоровление и развитие предприятия.- М.: «Гидростроймост», 2003.- 245 с.
2. Мухаммедов М.М. и др. Современные проблемы региональной экономики. Монография.- Т.: Урок Пресс, 2000.
3. Абдуллаев Е.А. Основы малого бизнеса и предпринимательства.- Т.: Мехнат, 2000.- 352 с.
4. Абдуллаев Ё., Юлдашев Ш. Малый бизнес и предпринимательство.- Т.: Иқтисод ва молия, 2008.- 156 с.
5. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа.- М.: Инфра-М, 2002.- 333 с.
6. Батьковский М.А., Булава И.В., Мингалиев К.Н. Анализ финансового состояния предприятия и внутренние механизмы его оздоровления // Экономический анализ: теория и практика. 31(160). 2009.- С. 18-25.
7. Бюджет для граждан /проект/. 2020.- Т.: МФ РУзб., 2021.